

Trabalho da definição ao conceito - O vazio explicativo da definição de trabalho segundo a OIT

Filipe José de Oliveira Marques Cortesão

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, Portugal, ORCID: 0000-0003-2290-3369, E-mail: decortesao@gmail.com

Resumo: O presente artigo pretende debater a reflexão sobre a ontologia conceptual do trabalho. Oferece uma reflexão sobre o trabalho enquanto dimensão emancipadora do homem e mulher trabalhador/a, emergindo daqui o debate sobre a perceção material atribuída ao trabalho e capaz de o distanciar da sua forma mais essencial, reconfigurando-o às perspetivas históricas e de sistemas éticos, à luz da organização social em torno da ideia de trabalho. Expõe-se a definição abraçada pela OIT e como dela emerge um vazio explicativo, precisamente quanto ao conceito de trabalho, uma efetiva ausência da sua dimensão ontológica que partindo daqui tem reflexo nas mais diversas instâncias nacionais e internacionais. Relewa um necessário ajuste normativo de como o trabalho poderá ser compreendido nas relações socioeconómicas, modelando e moldando as políticas do mercado de trabalho quanto à sua substância. No primeiro capítulo é sugerida uma retrospectiva histórico-filosófica quanto à evolução do conceito e das definições de trabalho. Explora-se no segundo capítulo a dialética entre definição e conceito. O terceiro capítulo manifestará o intento em reparar o vazio explicativo existente evocando a significação ontológica do trabalho no sentido filosófico.

Palavras-chave: Trabalho, Trabalhador, Conceito, Definição, OIT.

Work from the definition to the concept - The explanatory void of the definition of work according to the ILO

Abstract: This article aims to debate the thought on the conceptual ontology of work. It offers a reflection on work as an emancipatory dimension of working men and women, emerging from this the debate on the material perception attributed to work and capable of distancing it from its most essential form, reconfiguring it to historical perspectives and ethical systems, in light of the social organization around the idea of work. It is exposed the definition adopted by the ILO and how an explanatory void emerges from it, precisely regarding the concept of work, an effective absence of its ontological dimension which, starting from here, is reflected in the most diverse national and international instances. There is a necessary normative adjustment to how work can be understood in socioeconomic relations, modeling and shaping labor market policies in terms of their substance. The first chapter suggests a historical-philosophical retrospective regarding the evolution of the concept and definitions of work. The second chapter explores the dialectic between definition and concept. The third chapter will manifest the intention to repair the existing explanatory void by evoking the ontological significance of work in the philosophical sense.

Keywords: Work, Worker, Concept, Definition, ILO.

1. Retrospectiva histórico-filosófica e a sua definição pela OIT

O trabalho assume um papel preponderante na organização social, seja do ponto de vista formal, institucional, seja no âmbito identitário e de como se fermenta o pensamento dentro de determinados grupos, de reflexão e debate, quanto a esta temática. Se por um lado tem observado certa conceção, por outro tem sido traduzido numa dialética que aponta caminhos com significações diversas e que por vezes estabelecem um véu capaz de impedir o vislumbre da substância imanente. Importa, deste modo, aferir a necessidade e visitar o conceito de trabalho. Propõe-se no presente artigo uma abordagem teórica ao tema, fazendo uso de uma metodologia que se apoia na revisão bibliográfica, confrontando o pensamento filosófico e os normativos (legais e regulamentares) que vigoram a respeito do trabalho. Pretende-se fomentar um diálogo reparador do vazio explicativo entre o conceito e as definições que lhe são dirigidas, em particular, no caso concreto aqui abordado, a definição estabelecida e que serve de base às análises políticas do trabalho conduzidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)¹.

O principal objetivo a que se propõe esta análise passa por opor a realidade normativa que marca o ordenamento social do trabalho, a qual se encontra desprovida de sentido ontológico, à efetiva ontologia do trabalho como está presente no conceito e perde sua essência substancial nas definições desenvolvidas, demonstrando, como objetivo secundário, que existe todo um fundamento no pensamento filosófico de diversos autores que se têm debruçado sobre o tema e que justifica a necessidade de agregação dessas mesmas perspetivas e revisão dos enquadramentos normativos no sentido de expressarem um reencontro ontológico com o trabalho, oferece-se também aqui “o tipo de investigação genealógica que é frequentemente exigida na ontologia social” (Appiah, 2021, p.12) na tentativa de perceber como «o mundo social e os nossos conceitos se desenvolveram numa relação dialética entre si para produzir a ideia contemporânea de trabalho» (Idem, ibidem), uma vez que após variadíssimas lutas, movimentos de emancipação do trabalhador e ajustes normativos parece que “a maioria de nós continua a trabalhar como trabalharam os nossos avós e bisavós, e os nossos governos continuam igualmente focados no crescimento económico e na criação de emprego como em qualquer outra altura da nossa história recente” (Suzaman, 2021, p.15).

A dispersão dialética que se tem vindo a assistir com a evolução do trabalho, e a sua tentativa de definição, levou a que para o mesmo fosse importada “uma série de dimensões interdependentes da vida social e individual, e pela qual não é evidente como, à medida que a tecnologia e a sociedade avançam, podemos facilmente construir novas formas de vida social que satisfaçam os seres humanos” (Appiah, 2021, p.12), sendo igualmente imprecisa a ordem a estabelecer na relação entre homem e mulher trabalhador(a) e o trabalho, recorda-se neste âmbito como Marx (1996, p. 165-166) contraria a herança do pensamento capitalista ao referir que «para ser vendido no mercado como mercadoria, o trabalho, pelo menos, tem de existir antes de ser vendido. Mas, se o trabalhador pudesse dar-lhe existência independente, então ele venderia mercadoria e não trabalho». Está-se perante um grau de interação entre ambas as dimensões, de diversa ordem, designadamente pelo facto de no decorrer dos ventos da história da humanidade “a nossa compreensão do significado e do valor do trabalho se desenvolver historicamente com a economia, com as instituições e as tecnologias com as quais nos temos vindo a comprometer no nosso trabalho” (Appiah, 2021, p.21). Aristóteles

¹ Na sua designação comum anglo-saxónica, *International Labour Organization (ILO)*.

advogava pois, “em toda parte onde se observa a mesma distância que há entre a alma e o corpo, entre o homem e o animal, existem as mesmas relações; isto é, todos os que não têm nada melhor para nos oferecer do que o uso dos seus corpos e dos seus membros são condenados pela natureza à escravidão” (2006, p.13), um equilíbrio relacional entre trabalhador(a) e o trabalho que evoluiu ao longo dos séculos e cujos resíduos encontram expressão nos domínios normativos constantes do debate político e social. A fronteira tónica é por este motivo volátil, engloba uma miscelânea de conceitos e definições difundidos pelos diferentes contextos culturais e sociais mas que parecem ter uma base comum, a título de exemplo poderão vir desde o *Bureau of Labor Statistics* dos EUA ao explicitar que “todos os trabalhadores são classificados numa das 867 ocupações detalhadas de acordo com sua definição ocupacional” (Appiah, 2021, p.21), à definição de posto de trabalho, segundo a Classificação Portuguesa das Profissões 2010, “posto de trabalho entende-se as tarefas e funções a realizar por uma pessoa, trabalhador por conta de outrem ou por conta própria” (Instituto Nacional de Estatística, IP [INE, IP], 2011, p.20), passando pela ausência de uma definição de trabalho no Código de Trabalho português até, ao objeto deste artigo, a definição de trabalho inscrita no Glossário de Termos Estatísticos da OIT onde trabalho compreende qualquer atividade realizada por pessoas de qualquer sexo e idade para produzir bens ou prestar serviços para uso de terceiros ou para uso próprio:

- O trabalho é definido independentemente do seu carácter formal ou informal ou da legalidade da atividade.
- O trabalho exclui atividades que não envolvam a produção de bens ou serviços (por exemplo, mendicância e roubo), autocuidado (por exemplo, higiene e higiene pessoal) e atividades que não possam ser realizadas por outra pessoa em seu próprio nome (por exemplo, dormir, aprender e atividades para recreação própria).

O conceito de trabalho está alinhado com a fronteira geral da produção², tal como definida no Sistema de Contas Nacionais 2008 (SNC 2008) e com o seu conceito de unidade económica, que distingue entre:

- 1) unidades de mercado (ou seja, sociedades, quase-sociedades e empresas mercantis familiares não constituídas em sociedade;
- 2) unidades não mercantis (ou seja, administrações públicas e instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias);
- 3) famílias que produzem bens ou serviços para utilização final própria.

O trabalho pode ser realizado em qualquer tipo de unidade económica (International Labour Organization, s.d., p.20). Podendo complementar-se o exposto com a Resolução I a qual apresenta formas de trabalho num sentido ilustrativo da definição estatística apresentada, onde se pode ler:

» Para atingir objetivos diferentes, são identificadas cinco formas de trabalho mutuamente exclusivas para medição separada (...):

- (a) trabalho de produção para consumo próprio, incluindo a produção de bens e serviços para utilização final própria;

² Segundo o Sistema de Contas Nacionais 2008 (Comisión Europea et al., 2016, p.112), verifica-se a seguinte descrição: “A produção económica pode ser definida como uma atividade realizada sob o controlo e responsabilidade de uma unidade institucional que utiliza insumos de trabalho, capital e bens e serviços para obter outros bens ou serviços. Deve haver uma unidade institucional que assuma a responsabilidade pelo processo e seja proprietária dos bens ou produtos de captura de conhecimento ou esteja autorizada a cobrar ou a ser remunerada de outra forma por margens ou serviços prestados”.

- (b) trabalho por conta de outrem, incluindo trabalho prestado por conta de outrem em troca de remuneração ou lucro;
- (c) trabalho de estagiário não remunerado que inclui trabalho prestado a terceiros sem remuneração para adquirir experiência ou competências no local de trabalho;
- (d) trabalho voluntário que inclui trabalho não obrigatório prestado a terceiros sem remuneração;
- (e) outras atividades laborais (não definidas nesta resolução).

» Estas “outras atividades laborais” incluem atividades como o serviço comunitário não remunerado e o trabalho não remunerado dos prisioneiros, quando ordenado por um tribunal ou autoridade semelhante, e o serviço militar não remunerado ou o serviço civil alternativo, que pode ser tratado como uma forma distinta de trabalho para medição (como o trabalho obrigatório prestado sem remuneração para outros).

» As pessoas podem exercer uma ou mais formas de trabalho em paralelo ou de forma consecutiva (...).

» A produção de bens para consumo próprio, o emprego, o trabalho estagiário não remunerado, uma parte do trabalho voluntário e «outras atividades laborais» constituem a base para a elaboração das contas nacionais da produção no âmbito da fronteira de produção³ do SNC 2008 (...) (ICLS - International Conference of Labour Statisticians, 2013).

Numa primeira análise é-se confrontado novamente com a ausência de uma definição cujas propriedades captem a universalidade do trabalho, com efeito “como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana” (Marx, 2013, p.102), destinando-se a definição acima proposta à aplicabilidade estatística, e sem que a outra nos possamos socorrer para efeitos mais amplos. Sublinha-se ainda particular ambiguidade, nas primeiras linhas da aceção apresentada, as quais determinam que o “trabalho compreende qualquer atividade realizada por pessoas de qualquer sexo e idade para produzir bens ou prestar serviços para uso de terceiros ou para uso próprio” e, ainda, que “o trabalho é definido independentemente do seu carácter formal ou informal ou da legalidade da atividade”, um horizonte interessante, não viesse posteriormente a ser subordinada toda e qualquer caracterização do trabalho a princípios normativos, contabilísticos e económicos, inscritos no SNC 2008 (Comisión Europea et al., 2016, p.112), como tal materializáveis e mensuráveis.

Excluindo, ainda, injustificadamente e sem critério atividades enquadráveis na definição sugerida, e percebendo-se igualmente que é em certa medida estabelecida de forma transversal a necessidade da existência de uma relação fundada entre unidades económicas, há uma certa tentação em resvalar numa instrumentalidade do trabalho se por um lado fosse de considerar que “as atividades transitivas, como fazer coisas, só são concluídas após a conclusão do objeto externo a elas. Em si mesmas, elas são incompletas” (Smtih, 2012, p.247) e se por outro lado se observasse que «é da natureza

³ Pode ler-se na sua definição, no Sistema de Contas Nacionais (Comisión Europea et al., 2016, p.112): «A fronteira de produção no SCN é mais restritiva que a fronteira geral de produção. Por razões que serão explicadas adiante, o SCN exclui do conceito de produção as atividades desenvolvidas pelas famílias na produção de serviços para uso próprio, exceto os serviços de habitações ocupadas pelos seus proprietários e os serviços produzidos com recurso a pessoal de serviço doméstico remunerado».

das atividades imanentes, como contemplar ou sentir alegria, serem completas em si mesmas» (Smith, 2012, p.247), de modo que “como esses tipos de atividade eram mutuamente exclusivos, Aristóteles concluiu que o trabalho, como atividade transitiva, só poderia ter, na melhor das hipóteses, valor instrumental” (Smith, 2012, p.247), concepção esta que parece de alguma forma, aparentemente, ocupar lugar nas definições que moldam os entendimentos atuais sobre o trabalho.

Perante o cenário exposto, é-se impelido a empenhar alguns esforços que harmonizem e devolvam expressão ontológica à definição, ou definições se assim for admitido, do conceito de trabalho. A dificuldade que aqui se evidencia resulta pelo motivo de o «trabalho ser uma palavra familiar e quotidiana; que todos sabem o que significa. No entanto, após uma análise mais atenta, o trabalho revela-se um camaleão linguístico: cada um tem as suas próprias definições, matizadas, que estão em constante fluxo» (Komlosy, 2018, p.14), corroborando Bruccoleri (1959, p.5) ao afirmar que “o trabalho é uma realidade poliédrica, que se presta ao estudo de ciências e disciplinas diversas”, acrescentando:

“O sociólogo examina o valor do trabalho como manifestação social na estrutura peculiar da sociabilidade, qual é a economia. O fisiólogo investiga as repercussões que o trabalho, quer manual quer intelectual, tem sobre o homem como força viva, particularmente as modificações químicas e intoxicação das fibras musculares. O economista considera o trabalho sob o ponto de vista das relações sociais que provoca; ao passo que as relações que ele cria entre o homem e as coisas - relações materiais - são reservadas ao grupo selecto das disciplinas tecnológicas” (Bruccoleri, 1959, p.5).

O mesmo autor coloca em destaque a responsabilidade filosófica do debate sobre o trabalho, a qual se pretende aqui assumir, seja ela mais ou menos bem conseguida, procurando sobretudo devolver a reflexão à sua origem, designadamente após o impacto da Revolução Industrial que operou uma transformação profunda na dimensão do trabalho, onde “a autovalorização do capital por meio da máquina esteve na razão direta do número de trabalhadores cujas condições de existência ela destruiu. Todo o sistema de produção capitalista repousa no fato de que o trabalhador vende a sua força de trabalho como mercadoria” (Marx, 1996, p.162) e de onde a mecanização e processos de gestão como o taylorismo permitiram nesse crescendo que “todo o aspeto mecânico do trabalho tenha sido levado em consideração em detrimento da sua dimensão humana e psicológica” (Lacroix, 2009, p.141), sendo, então, aqui fundamental, enquanto contributo, a “meditação filosófica onde o trabalho é projetado num fundo metafísico, e aí se impregna de significações, de fins e de valores conforme com as concepções supremas da vida e do mundo” (Bruccoleri, 1959, p.6).

Encetando um plano reparador da percepção contemporânea do trabalho há que assumir sem receio que foi precisamente na Grécia Antiga que “o trabalho manual e pago era tratado com desdém” (Komlosy, 2018, p.16) e que tal posição se «aplicava tanto às árduas tarefas (*pónos*) necessárias à sobrevivência realizadas na unidade doméstica de vida e produção, quanto aos *oikos* (raiz da palavra «economia») de camponeses, à jorna e escravos” (Ibidem), bem como ao trabalho de “homens livres sem propriedade como artesãos ou comerciantes” (Idem, ibidem), o desprezo pelo trabalho cultivado pelos gregos, a instrumentalização do trabalhador como concluiu Aristóteles (2006, p.10), afirmando existirem “dois tipos de instrumentos: uns inanimados, outros animados. Assim é que, para a navegação, o leme é o instrumento inanimado e o piloto, o instrumento

animado. Em todas as artes, o trabalhador é uma espécie de instrumento” inculcaram, designadamente nas sociedades ocidentais, o já reconhecido distanciamento ontológico entre trabalho e ser humano trabalhador.

Desenhou-se desde estas mesmas primeiras reflexões, na Antiguidade Clássica, um vetor edificador da compreensão do trabalho, tendo esta linha percetiva recebido, no período medieval, contributos capazes de acentuar a clivagem que se veio inculcando, pelos sistemas éticos judaico-cristãos, os quais:

“Baseando-se nos *pónos* (grego) e no *laborare* (latim), o trabalho foi novamente entendido como sofrimento e dificuldades que as pessoas tinham que suportar, constituindo uma forma de punição celestial como parte de sua «expulsão do Paraíso». Por outro lado, porém, o trabalho também foi ungido com a bênção de Deus, e toda a sua forma – independentemente da atividade ou posição social – foi assim transformada em serviço a Deus” (Komlosy, 2018, p.17).

A depreciação ontológica do trabalho unida ao definhamento do caráter imanente do trabalhador ganha particular relevo com a “moral capitalista, lamentável paródia da moral cristã, [que] fulmina com o anátema o corpo trabalhador; toma como ideal reduzir o produtor ao mínimo mais restrito de necessidades, suprimir as suas alegrias e as suas paixões e condená-lo ao papel de máquina entregando-o ao trabalho sem tréguas nem piedade” (Lafargue, 2016, p.6), momento a partir do qual “o trabalho seria avaliado como atividade produtiva, basicamente todas as atividades abrangidas por esta definição foram designadas como «trabalho» e medidas pelo seu efeito económico. O trabalho passou agora a ser um fator de produção” (Komlosy, 2018, p.19), reduzindo-se às fronteiras do normativo, que adensando este novo contexto relacional entre trabalho e ser humano trabalhador funda um vazio explicativo, de escassez ontológica, entre o conceito e as suas definições.

A Revolução Industrial pelo eco do capitalismo talhou a referida rutura na história do trabalho e do homem e da mulher trabalhador(a), redesenhando a organização social na tela dos novos moldes laborais introduzidos pelos novos processos produtivos, afirmava Lafargue (2016, p.12) que «na sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual, de toda a deformação orgânica», ao que Hannah Arendt completa apontando:

“A atividade do trabalho não requer a presença de outros, mas um ser que trabalhasse em completa solidão não seria humano, e sim um *animal laborans* no sentido mais literal da expressão. Um homem, obrando, fabricando e construindo [*working and fabricating and building*] um mundo habitado somente por ele mesmo, seria ainda um fabricante, embora não um *homo faber* (...)” (Arendt, 2020, p.22).

O reencontro entre conceito e definição, tornou-se desde logo urgente, uma prioridade reparadora da rutura desferida, para tal obrigando-se a um recuo retrospectivo, mais propriamente até ao «estágio primitivo da sociedade, em que não existe divisão do trabalho, em que as trocas são raras e em que cada um se supre do necessário, não [sendo] preciso de antemão acumular ou armazenar capital, para o andamento dos negócios da sociedade. Cada qual empenha-se, com o seu próprio trabalho, em atender às suas necessidades ocasionais, conforme ocorrerem» (Smith, 1996, p.285), aqui reside a essência da natureza imanente das relações de reciprocidade entre trabalhador, trabalho e produto do trabalho, um «estado original de coisas que precede tanto a apropriação da terra quanto o acúmulo de capital, o produto integral do trabalho pertence ao trabalhador. Este não tem nem proprietário fundiário nem patrão com quem deva

repartir o fruto do seu trabalho» (Smith, 1996, p.117), uma compreensão que evoca os princípios necessários a uma (re)produção normativa que se revele capaz de traduzir, à luz da modernidade laboral, uma reaproximação entre trabalho e trabalhador.

Residem no homem e na mulher capacidades inatas e adquiridas que lhes conferem perante o trabalho um carácter fenomenológico, considerando que “o homem é posto como conceito absoluto, quer dizer, há nele uma dupla subsunção, sob a forma de uma rigorosa dialética do conceito e da intuição⁴. O homem é intuição e não-diferente do animal ou da natureza, mas é também conceito, isto é, diferença específica em relação ao animal e à natureza” (Santos, 1993, p.39), um incentivo claro à assunção de que «o trabalho também pode ser uma fonte de identidade» (Komlosy, 2018, p.14), através do qual encontramos “o fundamento antropológico das relações económicas e sociais em geral” (Marx, 2013, p.29) que justificam a aceção conceptual filosófica que estabelece o argumento ontológico que se pretende aqui reabilitar.

2. Da definição rumo ao conceito

Declara a definição apresentada no glossário de termos estatísticos da OIT que “o conceito de trabalho está alinhado com a fronteira geral da produção, tal como definida no Sistema de Contas Nacionais 2008” (ILO, s.d., p. 20) gravitando, em grande medida, ao redor desta afirmação qualquer representação simbólica do trabalho não obstante a aparente abrangência inicial com que o conceito é apresentado. Não será de somenos importância o papel que desempenha esta definição em termos de desenho de políticas para o mercado de trabalho e *guideline* para o discurso que orbita esta matéria, sendo de pertinente relevo a sua proveniência precisamente daquela que é a agência multilateral da ONU especializada nas questões do trabalho.

Dever-se-á admitir a oportunidade de uma progressiva reflexão e revisão que reencontre a definição e o seu conceito, pois «a separação ontológica entre valores ideais e materiais resulta num desprezo idealista por tudo o que está relacionado aos processos materiais da vida. A partir de uma certa forma histórica da divisão social do trabalho e da divisão de classes, cria-se uma forma eterna e metafísica das relações entre o necessário e o belo, entre a matéria e a vida» (Marcuse, s.d., p.4), é de notar que o conceito sem uma concretização material tornar-se-á irrealizável, e a definição sem a idealização essencial será infundada.

A perceção atual oferece necessidades cujas respostas divergem dos escritos ainda a vigorar, uma vez que «a ideia de que o trabalho apenas conota trabalho remunerado já não corresponde à diversidade de relações laborais desreguladas que substituem as identidades e biografias de trabalhadores assalariados relativamente fixas e coerentes nos antigos países industriais» (Komlosy, 2018, p.15), torna-se fundamental compreender que relação, ou relações, se estabelecem entre o trabalhador, o trabalho e o produto do trabalho, desde logo se se considerar:

“o conceito como movimento do saber, e objeto, o saber como unidade tranquila ou como Eu; então vemos que o objeto corresponde ao conceito, não só para nós, mas para o próprio saber. Ou, de outra maneira: chamemos conceito o que o objeto é em-si, e objeto o que é como objeto ou para-um-Outro; então fica patente que o ser-em-si e o ser-para-um-Outro são o mesmo” (Hegel, 2003, p.135).

⁴ Os termos “intuição” e “conceito” referem-se, respetivamente, à não-diferença da natureza que se manifesta como um dado concreto, e à diferença, que resulta da negação deste elemento dado.

Há uma interdependência resultante de um reconhecimento recíproco, uma vez que “o trabalho é a mediação que marca a passagem da autoposição para a autoprodução; sem o trabalho, permanecemos ainda prisioneiros da subjetividade e de uma vontade que não logra satisfazer-se no gozo” (Santos, 1993, p.22).

O processo é sinérgico, gerador de graus de representação que contribuem para a formação da identidade, da alteridade do ser, concretamente do ser trabalhador, uma vez que “a condição humana compreende mais que as condições sob as quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo com que eles entram em contacto torna-se imediatamente uma condição da sua existência” (Arendt, 2020, p.68-69), uma autoconstrução da condição humana onde as capacidades inatas e adquiridas encontram expressão na realização exterior, na produção do objeto, relação complexa na qual:

“A identidade na diferença não pode omitir a realidade do diferente, pois ele não é mera representação do primeiro eu. Esse segundo eu deve poder também tornar-se sujeito, isto é, em perfeita reciprocidade, ocupar o lugar do primeiro eu. Por outro lado, a relação com a natureza não pode limitar-se à contemplação teórica do ser-natural, mas deve complementar-se com uma ação sobre a natureza capaz de transformá-la e utilizá-la” (Santos, 1993, p.26)

Essa ação é o cosmos relacional que agrega aquelas diferentes dimensões num vórtice evolutivo do ser, ela é, pois, “um fazer, um trabalhar (*bearbeiten*). O trabalho é o primeiro momento efetivo da saída de si. Nele o pensar se torna objetivo e põe em ação o corpo, isto é, a própria natureza enquanto outro pensamento” (Ibidem), um movimento que procura realizar no ser-outro um regresso ao ser-em-si, isto é, um produto do trabalho pelo qual e através do qual se reconhece o ser humano trabalhador pelas suas capacidades inatas e adquiridas imanentes.

A ausência desse reencontro do ser consigo mesmo, na relação direta com o trabalho, cultivado pelo cunho capitalista que redirecionou a dialética para o domínio da máquina, da tecnologia e da fronteira de produção, permitiu dilatar até à modernidade um estado de alienação do trabalhador face à sua condição, e forçosamente, nessa mesma forma, atingindo os mecanismos normativos de definição e regulação das relações laborais. Releva-se como fundamental preservar e atender que “o interesse do trabalho, no entanto, como meio de sociabilidade provém não só da sua posição central na nossa cultura, mas também do facto de que (...) é possível deduzir as suas regras a partir de um núcleo lógico original - a identidade e a diferença dos sujeitos - que define as premissas de uma rigorosa dialética da reciprocidade” (Ibidem), meio pelo qual se edificam condições onde “os indivíduos devem reproduzir a sua existência por meio de funções primárias de mediações, estabelecidas entre eles e no intercâmbio e interação com a natureza, dadas pela ontologia singularmente humana do trabalho, pelo qual a autoprodução e reprodução social se desenvolvem” (Antunes, 2009, p.22), fertilizando o vazio explicativo e nele reintroduzindo o entendimento de que “a importância da categoria trabalho está em que ela se constitui como fonte originária, primária, da realização do ser social, proto forma da atividade humana, fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana” (Antunes, 2009, p.165).

Importa recordar como a transformação ocorrida, numa mais propriamente desenhada involução, que se pretende reverter num processo evolutivo, sofreu desvios e impactos vários pelo advento capitalista, “o capitalismo, regulado pelo valor de troca, pelo cálculo dos lucros e pela acumulação de capital, tende a dissolver e destruir todo o valor

qualitativo: valores de uso, valores éticos, relações humanas, sentimentos” (Antunes, 2009, p.178), todavia, a força tensora não é de todo retirada da equação, operando como último reduto, uma vez que “trabalhando para si, o homem trabalha para todos, e todos trabalham igualmente para ele. O trabalho supõe aqui um tácito reconhecimento recíproco” (Santos, 1993, p.55).

A volatilidade que temos vindo a observar e a expor gradualmente como resultado de um vazio explicativo entre a definição e o conceito de trabalho considerando, sobretudo, e para tal, a terminologia exposta e aceite pela OIT, será resultado de uma heterogeneidade que tem como ingredientes o traçado histórico da relação entre o ser humano trabalhador e o trabalho, e como essa relação foi sendo dialeticamente compreendida e traduzida para normativos que retratam o quadro atual do mercado de trabalho. Efetivamente esta última é a que melhor expõe a dificuldade aqui abraçada uma vez que da narrativa cronológica “há uma espécie de relação dialética entre mudanças institucionais e tecnológicas e entendimentos normativos, do tipo que fica evidente nas conceções mutáveis do que é para o trabalho ser gratificante e como ele se encaixa no projeto de realizar uma vida” (Appiah, 2021, p.12), urge redefinir a descrição do trabalho, uma vez que para este “a indispensável pesquisa da natureza está concentrada antes de tudo na elaboração dos meios, são estes o veículo principal da garantia social da sua fixação nos resultados do processo de trabalho, da continuidade da experiência do trabalho bem como, especialmente, do seu desenvolvimento ascendente” (Lukács, 2018, p.22), de modo a que, por sua vez, permita um entendimento uno dos diferentes vetores que nele se agregam, revelando que consigo possam surgir “em comparação com as formas de ser precedentes do inorgânico e do orgânico, uma categoria qualitativamente nova na ontologia do ser social. Esta novidade é a realização do resultado adequado, pensado e desejado da posição teleológica” (Lukács, 2018, p.25), uma expressão imanente do ser humano trabalhador que lhe permite, no decorrer do processo do trabalho, um encontro dialético com o próprio trabalho.

Emerge determinada resistência da própria aplicação terminológica e a apropriação que nela se faz do conceito, perdendo evidência como resultado de um comodismo convergente do significado dos termos empregados, pois, «embora sobrepostos, os termos duais trabalho e labor sobreviveram e significaram uma variedade de aceções enraizadas em diferentes visões do mundo em diferentes períodos históricos» (Komlosy, 2021, p.50), contudo “os respetivos significados do trabalho e do labor desenvolveram-se de acordo com as circunstâncias políticas, económicas e culturais” (Komlosy, 2021, p.53), distanciando esta dimensão da sua relação ontológica com o trabalhador e sua comunhão no processo produtivo, para então granjear contornos causais delineadores de uma cada vez maior objetivação do trabalho.

Os contributos recolhidos pelo avançar da história sob diversos vetores influenciadores foram moldando e modelando o trabalho e o modo como este vinha ou viria a ser percebido, permitindo que:

“(…) o trabalho (e, por último, toda atividade social que dele parte e nele desagua) coloque todo ser humano ante novas tarefas cuja execução desperta nele novas capacidades; segundo, os produtos do trabalho satisfazem as necessidades humanas num novo modo, que sempre se distancia da satisfação biológica da necessidade, contudo sem se desprender completamente dela; quer dizer, o trabalho e o produto do trabalho introduzem na vida sempre novas, até

então desconhecidas, necessidades, e com elas, novos modos de sua satisfação (Lukács, 2018, p.239).

Sobretudo nas culturas ocidentais, uma vez que “apesar das diferenças regionais entre os regimes de previdência, o trabalho foi reconstituído como uma nova relação social através de regulamentações que surgiram no final do século XIX” (Komlosy, 2021, p.185), com efeito, reflexo nos dias de hoje, “essa nova compreensão do trabalho foi ancorada através de definições legais, definindo as bases da legislação laboral e das negociações entre agências governamentais, empresas e sindicatos” (Ibidem). Delimitando um universo relativamente amplo, em realidades apenas captáveis pelos normativos definidos, dado que “uma definição estreita do trabalho como emprego remunerado empurra o trabalho doméstico não remunerado e de subsistência para o domínio do não-trabalho, mas dificilmente alguém se referiria ativamente ao trabalho doméstico como não-trabalho” (Idem, p.88), deixando igualmente, por outro lado, tais definições, de captar atividades como “tocar e ouvir música, ler literatura, escrever e recitar poesia, pintar, esculpir, visitar museus de arte, aprender história e ciências sociais (...)” (Appiah, 2021, p.5), domínios de necessário fundamento à construção emancipadora do homem e da mulher.

A percepção de que o trabalho se situa para lá de critérios legais e de definições circunscritas no espaço, tempo e momento, foi a ignição da «transformação do trabalho, que busca transformar o esforço árduo em criatividade e a alienação em autorrealização, [que] começou na segunda metade do século XIX com as reformas sociais, o trabalho organizado e os movimentos das mulheres» (Komlosy, 2021, p.37), afirma Leão XIII, citado por Angelo Brucculeri (1959, p.8-9) que “o trabalho recebeu da natureza como que um duplo cunho: é pessoal, porque a força activa é inerente à pessoa, que a recebeu e que tem a propriedade e o exercício dela para a sua utilidade; é necessário, porque o homem tem nele um princípio de existência, que deve conservar por imperativo irrefragável da natureza” e ainda que “o trabalho que fazemos também define quem somos; determina perspectivas de futuro, dita onde e com quem passamos a maior parte do tempo; é mediador da nossa autoestima; molda muitos dos nossos valores e orienta lealdades políticas” (Suzman, 2021, p.14), uma hermenêutica do ser e do ser social com expressão na reflexão filosófica.

Assumir que atualmente forças de diversa ordem se confrontam numa tensão emergente entre uma caracterização do trabalho que carece de revisão e redefinição e um sentimento cada vez mais expressivo e atual da mudança de paradigma na realidade do mercado de trabalho, representa um passo numa direção conciliadora capaz de endereçar merecidas soluções para uma problemática que teima em persistir:

“As capacidades de trabalho envolvem o exercício das competências que o trabalhador possui; a utilização de ferramentas e recursos; e tempo e energia (mais ou menos de cada um, dependendo da tarefa). (...) Também envolve pelo menos alguma formação, aprendizagem e prática para obter e aperfeiçoar essas competências, o que, por sua vez, envolve decisões sobre o que fazer com tempo, energia e recursos (...) O trabalho é em si um paradigma de ação intencional, mas as capacidades produtivas de um indivíduo também estão ligadas a uma série de decisões tomadas ao longo do tempo sobre como usar o seu tempo e energia, como dispor de seus recursos e (talvez) qual a melhor forma de utilizar as suas habilidades e afinidades naturais” (Cwik, 2014, p.686).

Evoca-se a importância que aqui emerge do trabalhador compreender que “não está numa relação de contradição com a sociedade, mas numa relação de absoluta alteridade” (Jünger, 1982, p.16) contribuindo para tal a recusa de “cada explicação que busca interpretar a sua aparência como um fenómeno económico, mesmo como produto de processos económicos, portanto, basicamente, como uma espécie de produto industrial” (Idem, p.19), e de onde se pode concluir que “o trabalho não é, portanto, mera atividade, mas sim a expressão de um ser específico, que busca cumprir o seu espaço, o seu tempo, a sua legitimidade” (Idem, p.58).

A fonte de valor outrora intrinsecamente derivada diretamente da condição imanente do ser humano trabalhador sofreu um *trade-off* com os processos produtivos pós-industrialização, via objetivação do produto do trabalho, seguindo um diferente caminho, que foi ganhando expressão na densificação e complexificação das relações económicas entre partes subjetivadas, pelo desenvolvimento normativo no domínio do trabalho, que acabam por alienar o ser humano trabalhador enquanto fator essencial ao trabalho, deste modo, apenas estão reunidas condições para se (re)estabelecer uma conceção ontológica do trabalho, atendendo à assunção de Negri e Hardt (1995), segundo os quais:

“Se o trabalho é a base do valor, o trabalho, por sua vez, é a base do trabalho. O que se assume como trabalho, ou como atividade criadora de valor, depende sempre dos valores existentes num determinado contexto social e histórico; em outras palavras, o trabalho não pode ser definido simplesmente como uma atividade, qualquer atividade, mas como uma atividade específica socialmente reconhecida como produtora de valor” (p.15).

Impõe-se, neste momento, a razão motivadora à superação do vazio explicativo já identificado, na proposta de um reencontro dialético entre definição e conceito, norteado pela substância ontológica que se assume umbilical perante um problema também por Honneth identificado, “seguindo Hegel, Marx compreende o trabalho social como uma atividade em que o trabalhador objetiva as suas habilidades e capacidades cognitivas no objeto produzido e, reconhecendo-as nele, adquire retrospectivamente autoconsciência de si mesmo enquanto sujeito” (Bressiani, 2020, p.16), acrescenta Lukács (2018, p.9), ainda neste alinhamento, “a essência do trabalho humano baseia-se, contudo, em que ele, primeiro, emerge no meio da luta pela existência, segundo, que todas as suas etapas são produtos de sua autoatividade” permitindo perceber que “formas de organização do trabalho como a capitalista, que impedem esse reconhecimento intersubjetivo, ferem os sujeitos na sua dignidade e no seu autorrespeito” (Bressiani, 2020, p.31), corroendo a construção do ser enquanto sujeito intra e interrelacional.

3. Do vazio explicativo ao sentido ontológico do trabalho

A desconstrução meditativa até aqui apresentada deverá ser capaz de estabelecer uma dialética explicativa entre a representação conceptual e a definição percecionada, uma vez que “a linguagem humana oferece uma grande variedade de termos para atividades de subsistência da vida e geradoras de rendimentos, incluindo designações específicas para tarefas específicas e designações gerais que subsomem uma série de atividades sob uma noção comum de trabalho” (Komlosy, 2021, p.43). Exemplo disso, que ganha aqui foco e é matéria do debate encetado presta-se no alinhamento proposto com o SCN 2008, no qual identificamos na alínea a) do ponto 6.27 respeitante às atividades da fronteira de produção, “a produção de todos os bens ou serviços que são fornecidos, ou destinados a serem fornecidos, a unidades que não sejam aquelas que os produzem,

incluindo a produção dos bens ou serviços utilizados integralmente no processo de produção desses bens ou serviços” (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Naciones Unidas, Banco Mundial, 2016, p.112), concretizando, ainda, na alínea e), “os serviços domésticos e pessoais produzidos por pessoal remunerado do serviço doméstico” (Ibidem), a qual, a este nível, se adensa no ponto 6.35 explicitando:

“Embora os empregados domésticos remunerados produzam muitos dos serviços excluídos dentro do limite de produção do SCN quando estes são executados por membros da família, pagando a uma pessoa para vir à casa para lavar, cozinhar ou cuidar de crianças, por exemplo, é uma atividade de mercado equivalente a levar roupas para a lavanderia, comer num restaurante ou pagar pela creche. (...). Os pagamentos a outros membros do agregado familiar também não são considerados como serviços, mesmo quando os pagamentos são para compensar a realização de tarefas domésticas, por exemplo, a gorjeta paga aos filhos (Idem, p.114).

Expõe-se, sem margem para dúvida, a dualidade formal dialeticamente materializada nos critérios conceptuais do trabalho, oferecendo uma ambiguidade objetivada, pela terminologia empregue e depositando no fator remuneratório o ônus da classificação da atividade produtiva invalidando o acolhimento, neste traçado de significação, de possibilidades de reconhecimento mútuo, emergentes da essência relacional do trabalho, bem como dos benefícios de uma circularidade económica num contexto de economia familiar. Acentua-se também aqui um vazio explicativo residente no facto de que tais atividades a serem concretizadas como fonte de autorrealização e reconhecimento do trabalhador(a) que nenhum proveito salarial dela retira, ou sendo este remunerado ter de possuir condição exterior, não relativa, ao agregado familiar, o que não se verificando determina a sua exclusão normativa da função de produção definida pelo SCN 2008 e consequentemente do conceito estatístico de trabalho a ela subordinado segundo a OIT.

No vazio explicativo aqui emergente, pela divergência criteriosa e dialética exposta, reside agora a possibilidade reparadora dos conceitos restritamente normatizados, introduzindo a sua fonte ontológica, com a audaz presunção de projetar uma conjuntura capaz de adotar, num futuro próximo, nos enquadramentos legais e políticos, uma nova visão sobre o trabalho e o ser humano trabalhador, uma vez que:

“Apenas o trabalho tem a sua essência ontológica num pronunciado carácter de transição: a sua essência é uma interrelação entre ser humano (sociedade) e natureza, e tanto a inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) quanto a orgânica, interrelação que pode figurar em pontos determinados da série a que nos referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no ser humano que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social” (Lukács, 2018, p.9-10).

Observando a densimetria interrelacional aqui colocada sob o escopo de uma abordagem contemporânea, que pretende recuperar as raízes do trabalho, é apenas desenvolvendo ao todo a essência dispersa sob diversos atributos que no âmbito da definição de trabalho, ou das definições que vão sendo adotadas à luz dos diferentes contextos socioculturais, estas carecem da representação em si da essência presente na substância conceptual, sendo que «precisamente a consideração das mais importantes diferenças mostra as afinidades ontológicas essenciais, já que mesmo nestas diferenças revela-se que o trabalho pode auxiliar, como modelo, na compreensão das outras

posições teleológico-sociais, porque ele é, quanto ao ser, a forma originária delas» (Lukács, 2018, p.12).

Revela-se uma crescente importância no papel desempenhado pelo caráter imanente das aptidões inatas e adquiridas que se fazem transpor do ser humano, na sua condição de trabalhador, para o trabalho e para o produto do trabalho, o qual contribui deste modo para um círculo hermenêutico cuja compreensão tem o seu ponto de partida e chegada no ser humano trabalhador, senão vejamos, o próprio “desempregado (com essa real impossibilidade de encontrar trabalho) é igualmente um trabalhador tão existente, tão em potência, como no caso da realização do seu esforço de encontrar trabalho” (Lukács, 2018, p.32), poucas dúvidas teremos do conteúdo representativo deste considerando se admitirmos que as “capacidades adquiridas para o trabalho permanecem do mesmo modo propriedades do trabalhador desempregado, como algumas propriedades de qualquer existente, p. ex., na natureza inorgânica que, com frequência por grandes períodos de tempo, não recebem nenhuma operatividade atual e, contudo, permanecem propriedades do existente em consideração” (Lukács, 2018, p.32), de onde se conclui que:

“O trabalho mostra ontologicamente uma dupla face: por um lado, esclarece nessa sua generalidade que uma práxis apenas é possível como consequência de uma posição teleológica de um sujeito (...). Por outro lado, trata-se aqui de uma inter-relação tão dominante entre ser humano e natureza, que se tem o direito de, na análise da posição, apenas se considerar as categorias que dela brotam” (Lukács, 2018, p.41).

Insistir, mas acima de tudo persistir, neste redirecionamento dialético que se estende à substância necessária a dotar as definições de trabalho aceites, é a (re)evolução no processo de retorno do trabalho a si mesmo, reconfigurando a narrativa sociopolítica ao sensibilizá-la e despertá-la para o incontornável caráter humano do trabalho, em clara rotura com a cultura normativa e socialmente apregoada na sua circunscrição económica, produtiva e capitalista. Estamos perante a necessidade emancipadora de apreender o conteúdo na sua origem, “o trabalho é o ritmo do punho, dos pensamentos, do coração, da vida de dia e de noite, da ciência, amor, arte, fé, religião, guerra; trabalho é a oscilação do átomo e a gravidade que move estrelas e sistemas solares” (Jünger, 1982, p.45), por esse motivo, ele tem “quer na sua génese, quer no seu desenvolvimento, em seu ir-sendo e em seu vir-a-ser, uma intenção ontologicamente voltada para o processo de humanização do homem em seu sentido amplo” (Antunes, 2009, p.142), ora, é neste ponto que o vazio explicativo entre a definição e conceito tem-se revelado uma barreira à concretização prática da compreensão ontológica do trabalho, na medida em que este exige ser clarificado por forma a ser devidamente apreendido pelas definições que têm vindo a ser propostas ou social e economicamente aceites, devendo para tal compreender na sua edificação um “modelo de reconhecimento [onde] as normas centrais do trabalho são normas de reconhecimento” (Smith, 2012, p.258) as quais atendem em si as relações de respeito e estima estabelecidas entre o homem e mulher trabalhador e o trabalho, na medida em que «respeito é o reconhecimento que é devido a qualquer pessoa simplesmente por ser uma pessoa» (Idem, p.259) e “a estima que é o reconhecimento que decorre da realização ou contribuição social” (Ibidem), proposta que devolve o trabalho à imanência do(a) trabalhador(a), isto é, reencontrando-se ontologicamente.

A função reparadora desta nova concepção, como vimos, tem lugar na linguagem, na forma como os conceitos vão sendo traduzidos pelas definições, e os seus conteúdos representativos percebidos e adotados pela sociedade em geral:

Como toda práxis dos seres humanos, partindo do trabalho e o aperfeiçoando, é uma incursão no desconhecido para conhecê-lo (apenas quando uma vez reconhecido, pode se tornar algo conhecido para a vida cotidiana dos seres humanos), com o que todo o conhecer conduz consigo a sua extensão extensiva e intensiva, então a linguagem é um importante órgão dessa práxis, de todo conhecimento que dela brota (Lukács, 2018, p.168).

Está-se perante um veículo edificador de comportamento e ordenamentos sociais:

A linguagem medeia tanto o metabolismo da sociedade com a natureza como o puro intercâmbio intrassocial dos seres humanos, enquanto numerosos outros complexos têm a sua base de operação em apenas uma dessas esferas; mesmo uma forma de atividade tão universal quanto a do trabalho relaciona-se, em sentido próprio, ao metabolismo com a natureza (Idem, p.181).

Alcançam-se contornos outrora adormecidos relativamente à dimensão do trabalho que agora se permite a transcender do conceito para um ordenamento ontológico, uma vez que “todo o processo do trabalho determina, portanto, tanto as leis da natureza quanto as da economia, o processo do trabalho (e o produto do trabalho) não pode ser compreendido meramente a partir desse somatório, dessa sua homogeneização” (Idem, p.225), antes sim, deve ser “como aquele ser-precisamente-assim que surge destas relações, destas proporções particulares, a partir destas interações particulares” (Ibidem). Uma proposta reparadora da disfunção que brota dos conteúdos representativos pelos quais se pretende exprimir o conceito obriga-nos a reencontrar o fundamento ontológico deste último, uma vez que “os conceitos são subcomponentes dos conteúdos do pensamento” (Burge, 1993, p.309), o que leva a admitir, por esta via, que “ter um conceito é apenas ser capaz de pensar pensamentos que contenham o conceito” (Ibidem), partindo de forma imperativa para uma posição concludente onde “por serem componentes de conteúdos de pensamento, os conceitos constituem maneiras pelas quais um pensador pensa sobre coisas, propriedades, relações e assim por diante. Um conceito dessas coisas é uma maneira de pensar nessas coisas” (Ibidem) o que não iliba qualquer tentativa de definição que desvie ontologicamente a idealização conceptual da experiência material.

Atreve-se a enaltecer um carácter substantivo do conceito uma vez considerando os conceitos como “representacionais e intencionais” (Idem, p.310), afirma-se que “eles não precisam de se aplicar a objetos reais, mas a sua função é tal que pretendem ser aplicados; eles têm funções intencionais ou referenciais” (Ibidem) e, como tal, todo esse percurso representacional que medeia o conceito e o objeto deverá refletir como “as identidades dos conceitos são inseparáveis das suas propriedades ou funções intencionais específicas” (Ibidem), por outro lado, se as definições são esse percurso relacional que medeia os conteúdos representativos entre a idealização e a experimentação do conceito, mas acima de tudo a sua normatização, importa sublinhar que “muitos conceitos fixam as coisas de que tratam no sentido de que, dado o conceito e dado o mundo, o conceito, pela sua natureza, determina referencialmente a gama de entidades de que trata” (Ibidem), de onde se infere que “as definições associadas a conceitos fixam condições necessárias e suficientes para se enquadrar no conceito. Elas dão a essência, ou se não a essência, pelo menos as condições individuantes mais

fundamentais, das entidades que o conceito aplica” (Idem, p.311), pelo que se deve esperar das definições que estas “também estabeleçam as condições epistémicas básicas que o indivíduo tem para aplicar o conceito, ou a melhor compreensão do indivíduo sobre as condições para se enquadrar no conceito” (Idem, p.314) formando, deste modo, o veículo elucidativo e representativo do conceito, laqueando o vazio explicativo anteriormente diagnosticado.

Apela-se como que a uma reprodução orgânica que replica a essência do conceito por todas as coisas que com ele se relacionam, isto é, “os conceitos são como espécies naturais” (Otte & Barros, 2016, p.159), obedecendo a um critério de complementaridade de “objetos ideais e existentes, ou de significados e coisas, à qual corresponde uma complementaridade entre mente e cérebro, ou entre um sujeito epistemológico e um sujeito ontológico” (Klein, citado por Otte & Barros, 2016, p.159) daqui derivando que “um conceito é um continuum e uma definição tenta traduzi-lo em termos distintos” (Otte & Barros, 2016, p.159), lembrando que tal deve estar sujeito a uma ordem universal, organicamente funcional, isto é, resultando numa sinergia relacional entre os diferentes órgãos que compõem o organismo na qual se examina que “devendo cada parte da matéria exprimir as outras e havendo, entre as outras, muitas orgânicas, é manifesto que é necessário que haja algo de orgânico no que representa o orgânico” (Leibniz, 2016, p.12).

Observando as tentativas de definição ou engenharia conceptual que se pretendem escrutinar, exorta-se o perceptível esforço em coadunar a essência ontológica com a matéria normativa, “se o trabalho se torna autodeterminado, autónomo e livre, e por isso com sentido, será também (e decisivamente) por meio da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da música, do uso autónomo do tempo livre e da liberdade que o ser social poderá se humanizar e se emancipar no seu sentido mais profundo” (Antunes, 2009, p.142) sugerindo atendermos de igual modo à conceção do trabalho que deverá considerar a sua relação imanente com o ser humano, rejeitando os subterfúgios de definições que consideram atributos particulares do trabalho, uma vez que essa verdadeira unidade “situa-se no plano radical e fundador do possível como força ou tensão do ser, que é a origem radical das coisas (...)” (Leibniz, 2016, p.23), cultivando, deste modo, férteis raízes donde se estabelece que “o reino da liberdade só começa onde cessa o trabalho determinado pela necessidade e pela adequação a finalidades externas; pela própria natureza das coisas, portanto, é algo que transcende a esfera da produção material propriamente dita” (Marx, 2017, p.953).

A possibilidade de tornar mais clarividente os presentes intentos encontra rumo norteador pelas coordenadas de Espinosa que distingue conceito de percepção “porque o termo percepção parece indicar que a mente é passiva em relação ao objeto, enquanto conceito parece exprimir uma ação da mente” (Espinosa, 2020, p.149), pelo que “sempre que consideramos as coisas como modos do pensar, temos de explicar a ordem de toda a natureza» (Ibidem), tornando deste modo possível, “o encadeamento das causas, só pelo atributo do pensamento, e na medida em que as consideramos como modos da extensão, temos de explicar a ordem de toda a natureza só pelo atributo da extensão, e o mesmo relativamente aos outros atributos” (Idem, p.155), uma vez que “a saber, que tudo o que pode ser percebido pelo entendimento infinito como constituindo a essência da substância pertence só a uma única substância e, conseqüentemente, a substância pensante e a substância extensa são uma só e a mesma substância, compreendida ora sob este, ora sob aquele atributo” (Idem, p.154), encontrando aqui lugar a reflexão encetada que

pretende provocar o reencontro ontológico entre definição e conceito. Verificada que foi a necessidade da extensão expressar a essência da substância, acontece que também as definições que chegaram até aos dias de hoje relativas ao mercado de trabalho e às relações laborais (e aqui leia-se “mercado de trabalho” e “relações laborais” precisamente como extensões do conceito de trabalho) foram traduzidas com vazios explicativos que ausentaram de si a essência da substância, isto é, a dimensão ontológica considerada no conceito de trabalho e que como evidenciado tem conduzido a uma interpretação e sobretudo a uma práxis disruptiva entre o ser humano trabalhador e o trabalho.

A definição deve alcançar toda a ordem do conceito de trabalho, assim “quer concebamos a natureza sob o atributo da extensão, quer sob o atributo do pensamento, quer sob qualquer outro, deparar-nos-emos com uma só e a mesma ordem, ou um só e o mesmo encadeamento das causas, isto é, as mesmas coisas seguindo-se umas das outras” (Ibidem), residindo aqui, em parte, ponta explicativa da problemática exibida uma vez que é também dali que “nasce a maioria das controvérsias, a saber, do facto de os homens não explicarem corretamente a sua mente, ou interpretarem mal a mente de outrem” (Idem, p.190) produzindo formulações de agravada dispersão entre a essência e a matéria, havendo lugar a sanar o vazio que aí possa residir, uma vez que o carácter do trabalho mostra-se superior a ordenamentos de outra ordem e ponto de retorno de cada reivindicação, força de tensão, que emerge na reposição do equilíbrio, a cada nova definição que se distancia da essência da sua substância, dado que ele contém “no sentido originário e mais restrito, um processo entre atividade humana e natureza: os seus atos são dirigidos à transformação de objetos naturais em valores de uso” (Lukács, 2018, p.46), como “nas formas posteriores, mais desenvolvidas da práxis social, move-se mais para primeiro plano, além dele, o efeito sobre outros seres humanos, nos quais esse efeito, por último — todavia, apenas por último — visa uma mediação para a produção de valores de uso” (Ibidem), revelando-se também a partir daqui que “as posições teleológicas e as cadeias causais postas em andamento através delas, constituem o fundamento estruturador-ontológico” (Ibidem).

Considera-se, pelo exposto, alcançar-se aqui uma expressão autêntica da ontologia do trabalho visto que:

“(…) aparece como a génese do tornar-se-humano do ser humano, deve a sua essência, à ininterrupta interação do ser natural e do ser social, à posição teleológica que o leva a um movimento real e, com ele, o papel dirigente da consciência em atos que realizam tal conexão dinâmica, estes componentes do complexo devem alcançar uma operatividade decisiva para o ser do ser humano. (Idem, p.237).

Contudo é necessário ainda percorrer um longo caminho de reconstrução e reencontro com a essência conceptual, tanto pela tradução linguística como pela expressão dialética que se manifesta nas diversas formas e meios de definir o trabalho, devendo imanar as suas propriedades em todas as suas extensões, dando oportunidade e percebendo que «a emancipação dos nossos dias é centralmente uma revolução no trabalho do trabalho e pelo trabalho» (Antunes, 2009, p.203), capaz de abarcar outras preocupações, interesses, questões “sobre o quanto nós queremos trabalhar e como nós iremos cumprir esse trabalho; o estilo de vida, o nível de consumo que desejamos; o impacto que queremos causar sobre os nossos ambientes” (Schleuning, 1995, p.4). É fundamental fazer romper da atual normatividade um cunho económico-social imbuído de profundo sentido humano, começando por admitir e nela inscrever a ideia de que “quando

se fala do trabalho, está-se a tratar, imediatamente, do próprio homem” (Mattick, 2010, p.89), uma vez que aqui se encontra muitos aspetos “importantes para nutrir o espírito humano individual e o bem-estar coletivo” (Schleuning, 1995, p.6) e que o “trabalho significativo nos dá um sentido de conclusão e contribui para a autossatisfação; ele também serve para agitar a imaginação e criar bem-estar intelectual” (Idem, p.6), as soluções apresentadas apontam para uma harmonização ontológica no significado social e institucional, evocando a revisão explicativa dos atuais quadros legais e normativos, pois “o bom trabalho tem que ver no final de contas com comunidade e democracia” (Ibidem), princípios esses que partem do homem e mulher trabalhador(a) para o trabalho, do trabalho para o homem e mulher trabalhador(a), em boa verdade, da humanidade para a humanidade.

4. Referências bibliográficas

- Antunes, R. L. C., (2009). *Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho*. Boitempo.
- Appiah, K. A. (2021). The Philosophy of Work. *Oxford Studies in Political Philosophy*, V. 7, 1-23. Oxford University Press.
- Arendt, H. (2020). *A Condição Humana*. Forense Universitária.
- Aristóteles (2006). *A Política*. Trad. De Roberto Leal Ferreira. Martins Fontes.
- Bressiani, N. (2020). Do trabalho ao reconhecimento: Axel Honneth entre Marx e Habermas. *Cadernos De Filosofia Alemã: Crítica E Modernidade*, V. 25, N. 3, 13-34.
- Brucculeri, A. S.J. (1959). *O trabalho*. Livraria Apostolado da Imprensa.
- Burge, T. (1993). Concepts, Definitions, And Meaning, *Metaphilosophy*, V. 24, N. 4, 309-325.
- Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Naciones Unidas, Banco Mundial, (2016). *Sistema de Cuentas Nacionales 2008*. BM.
- Cwik, B. (2014). Labor as the Basis for Intellectual Property Rights. *Ethical Theory and Moral Practice*. V. 17, N. 4, 681-695.
- Espinosa, B. (2020). *Ética*. Trad. introdução e notas de Diogo Pires Aurélio. Relógio D'Água Editores.
- Hardt, M. & Negri, A. (1995). *Il Lavoro di Dioniso, Per la critica dello Stato postmoderno*. Manifestolibri.
- Hegel, G. W. F. (2003). *Fenomenologia do Espírito*. Vozes.
- ICLS (2013). *Resolution I: Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization*. International Labour Office; Disponível em: http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf >
- ILO (s.d.) *Glossary of Statistical Terms*; Disponível em: < <https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/glossary/> >
- INE, IP. (2011). *Classificação Portuguesa de Profissões 2010*, INE, IP.
- Komlosy, A. (2018). *Work: the last 1,000 years*. Trad por Jacob K. Watson com Loren Balhorn. Verso.
- Lacroix, A. (2009). La dimension éthique del'organisation du travail. *Éthique publique*, V. 11, N. 2, 139-146.
- Lafargue, P. (2016). *Direito à Preguiça*. Antígona.

- Leibniz, G. W., (1996). *Novos Ensaios Sobre o Entendimento Humano*. Trad. Luiz João Baraúna. Nova Cultural.
- Leibniz, G. W., (2016). *Monadologia*. Trad. e apresentação Adelino Cardoso. Colibri.
- Lukács, G. (2018). *Para uma ontologia do ser social*. Trad. de Sergio Lessa e revisão por Mariana Andrade. Coletivo Veredas.
- Marcuse, H. (s.d.). *Cultura y Sociedad, Acerca del carácter afirmativo de la cultura*. p. 2. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/nc8eev1>
- Marx, K. (1996). *O Capital, Crítica Da Economia Política, Livro Primeiro, Tomo 2*. Editora Nova Cultural.
- Marx, K. (2013). *O Capital: Crítica da Economia Política, Livro I, O processo de produção do capital, Tomo I*. Boitempo.
- Marx, K. (2017). *O Capital: Crítica da Economia Política, Livro Terceiro: O Processo Global da Produção Capitalista*. Boitempo.
- Otte, M. F. & Barros, L. G. X. de, (2016). What is the Difference Between a Definition and a Concept?. *Science Journal of Education*, V. 4, N. 5, 159-168.
- Santos, J. H. (1993). *Trabalho e riqueza na Fenomenologia do Espírito de Hegel*. Loyola.
- Schleuning, N. (1995). A abolição do trabalho e outros mitos. *Kick it Over*, N. 35.
- Smith, N. H. (2012). Three normative models of work. In N. Smith & J.-P. Deranty (eds.), *New Philosophies of Labour: Work and the Social Bond*. Brill. (181-206). Koninklijke Brill.
- Suzman, J. (2021). *Trabalho, uma história de como utilizamos o nosso tempo*. Saída de Emergência.